

YETARLI KATTA TUB SONLARNI TUB KO`PAYTUVCHILARGA AJRATISHNING DASTURIY USULLARI

Farhodjonov Alisherjon Foziljon o‘g‘li

Aniq va tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi(matematika) 1- kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tub sonlar uchun turli formulalar keltirilgan. Tub sonlar ko'plab matematik muammolarni hal qilishning yechimi hamda toq sonlarni tub ko`paytuvchilarini topish usullari berilgan.

Kalit so‘zlar: Tub son, murakkab son, toq sonlar, eng katta umumiy bo`luvchi, toq sonni tub ko`paytuvchilarga ajratish, bo`luvchi, bo`linuvchi.

Kirish. Kompyuter dasturlashda matematikaning turli sohalaridan sonlar nazariyasining elementlari eng ko'p uchraydi. Ushbu bo'limda sonning asosiy omillarga bo'linishi muhim rol o'ynaydi. Tub sonlar 1 va o'zidan tashqari bo'linuvchilarga ega bo'lmagan sonlar deb ataladi.

Misol ucun, bir qator tub sonlar quyidagicha ko'rinadi:

2,3,5,7,11,13,17,19,23, ...

Boshqa barcha natural sonlar (1 dan tashqari) kompozit deyiladi, chunki ular bir nechta tub sonlarning ko'paytmasi sifatida ifodalanishi mumkin.

Bundan tashqari, tub sonlarning faktorizatsiyasi ham muhim darajalikdir.

Natural sonning faktorizatsiyasi - bu natural sonning asosiy omillaridan biri bo`lib uni tub ko`paytuvchilarga ajratishdir ehtimol faktorizatsiya bu tub sonni topishdan ko'ra qiyinroq vazifa bo'lib, bu quyidagilarga olib keldi ushbu printsipni ba'zi algoritmlarning kriptovalyutasiga asoslangan holda ochiq kalit shifrlash qo'llash kabi masaladir.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning vazifasi mavjud algoritmlarni ko'rib chiqish, natural sonlarni faktorlas va ulardan amaliy foydalanishga misol keltirish.

Hozirgi kunda tub sonlarni aniqlashning yetarli algoritmlar mavjud raqamlar, masalan, eng mashhurlari: Eratosfen resheto, Atkin resheto, tekshirish bo'linuvchini

haddan tashqari oshirib yuborish va hokazo. Biroq, bu algoritmlarning barchasi etarli ko'p vaqt talab qiladigan va katta raqamlar bilan ular samarali emas. Ko'rib chiqing ulardan ba'zilari alohida.

Matematika faniga qiziqishni uyg'otish, mantiqiy fikrlashni yanada oshirish uchun o'qituvchilar ba'zan nostandart masalalardan foydalanishadi. Nostandart masalalar, albatta, o'quvchidan alohida yondashishni, o'rganilgan qoidani yoki formulani yanada chuqurroq bilishni talab etadi. Biz bu maqolada tub sonlarni aniqlashning bir necha usullarini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. Sonni tubligini aniqlash uchun tekshirish algoritmi qo'yidagicha.

Natural $[2, \sqrt{x}]$ x ning buluvchilari mavjudligini tekshirish kifoya

Bunda amaliy kompyuter dasturidan foydalanish mumkin

C++ dasturida

```
1  bool is_prime(int x) {
2      for (int i = 2; i <= sqrt(x); i++) {
3          if (x % i == 0) {
4              return false;
5          }
6      }
7
8      return true;
9  }
```

Berilgan sonni ko'paytuvchilarga ajratish sonlar nazariyasining eng dastlabki masalalaridan biri hisoblanadi. Berilgan sonni (yoki to'plamni) biror amal yoki xususiyatga ko'ra uning tashkil etuvchilari orqali ifodalanishi, shu sonni (yoki to'plamni) faktorlash (ajratish) deyiladi. Sonni ko'paytuvchilarga ajratish qiyin jarayon emas, ammo ko'paytuvchilarga ajratilishi kerak bo'lgan sonning qiymati kattalashib borishi bilan, uni ko'paytuvchilarga ajratish jarayoniga sarflanadigan vaqt ham ko'payib boradi. Shunday bo'lsada, ko'paytuvchilarga ajratish jarayonini tezlashtiruvchi quyidagi algoritmlar mavjud [1]

1. Elliptik egri chiziq usuli–o`nlik sanoq tizimida tub ko`paytuvchilarining razryadi (raqamlari soni) 43 tadan ko`p bo`lmagan sonlarni ko`paytuvchilarga ajratishda foydalanilgan;

2. Pollardning Monte-Karlo usuli–amalda kam ishlatiladi;

3. Uzluksiz kasrlar usuli–qo`llashga ko`p vaqt sarflanadi;

4. Tanlab bo`lish usuli–eng dastlabki usullardan bo`lib, ko`paytuvchilarga ajratilishi kerak bo`lgan sonning kvadrat ildiziga teng va undan kichik bo`lgan har bir tub sonni berilgan sonni qoldiqsiz bo`lishi yoki bo`lmasligi tekshirib chiqilishi natijasida, berilgan sonning tub ko`paytuvchilari aniqlanadi.

5. Sonli maydon umumiy g`alvir usuli –o,,nlik sanoq tizimida 110 ta va undan ko,,p raqamli sonlarni ko,,paytuvchilarga ajratishning ma`lum o`lgan eng samarali (tez, kam vaqt sarflanadigan) algoritmi;

6. Kvadratik g`alvir usuli–o,,nlik sanoq tizimida 110 tadan kam o`lmagan razryadli (raqamli) sonlarni ko,,paytuvchilarga ajratishning ma`lum o`lgan eng samarali (tez va kam vaqt sarflanadigan) algoritmi; [1]

Axborot texnologiyalarining ma`lumotlarni kodlashtirish, shifrlash, siqish va ishonchli uzatish masalalari yechimlarida xarakteristikasi tub sondan iborat o`lgan chekli maydonlarda hamda xarakteristikasi n tub sonlar ko,,paytmasidan iborat

$$n = p \times q$$

bo`lib,  $p$  va  $q$  tub sonlari noma`lum o`lgan chekli maydonlarda amallar bajarishga asoslanadi,[2].

Faktorizatsiya

Faktorizatsiya-bu sonning asosiy omillarga bo'linishi. Faktorizatsiya algoritmi yuqoridagi soddalikni tekshirish algoritmi bilan bir xil g'oyalarga asoslanadi. Ya'ni: agar raqam o'zidan farq qiladigan oddiy bo'linuvchiga ega bo'lsa, u raqamning ildizidan oshmaydi. Raqamni faktorizatsiya qilish uchun siz $[2, \sqrt{x}]$ oralig'idagi ularning har biri uchun navbat bilan barcha raqamlarni saralashingiz kerak va x ni ajratishga harakat qilish kerak.

C++ da amalga oshirish murakkabligi: $O(\sqrt{N})$:

Agar siz n dan kichik murakab sonni bo‘linuvchilardan hech bo‘lmaganda biri $\sqrt{n}$ dan kichikligini inobatga olsangiz, ko‘p vaqtni tejashingiz mumkin va jarayonni $k = \sqrt{n}$ bilan tugatish yetarli.

```

1  vector<int> factorize(int x) {
2      vector<int> factors;
3
4      for (int i = 2; i <= sqrt(x); i++) {
5          while (x % i == 0) {
6              factors.push_back(i);
7              x /= i;
8          }
9      }
10
11     if (x != 1) {
12         factors.push_back(x);
13     }
14
15     return factors;
16 }

```

Eratosfen panjarasining samaradorligi juda katta, chunki ichki tsikl shartli o‘tishlarni, shuningdek "og‘ir" operatsiyalarni o‘z ichiga olmaydi va raqamlashtirish usullarida kompyuterda bo‘linishi va ko‘paytirishi quyidagi ro‘yxatda juda aniq ko‘rinadigan:

```

bool* sieve(long long n)
{
    bool S[n];
    S[1] = false; // false – murakkab son
    // 1-lar bilan reshotkalarni to‘ldiramiz
    for (k=2; k<=n; k++)
        S[k] = true;
    for (k=2; k*k<=n; k++)
        // agar k – tub son bol`sa (o`chirilmagan)
        if (S[k]) // k-ga bo`linuvchilar o`chiriladi
            for (l=k*k; l<=n; l+=k)
                S[l] = false;
    return S;
}

```


Natural sonlarni faktorizatsiya qilish algoritmlari.

Arifmetikaning asosiy teoremasiga ko'ra, birlikdan kattaroq har qanday musbat butun son noyob tarzda quyidagi asosiy faktorizatsiya shaklida yozilishi mumkin

$n = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k$, bu erda $p_1, p_2, \dots, p_k$ tub sonlar va e . Eng oddiy va eng kam samarali algoritm – bu bo'linishni tekshirish orqali faktorizatsiya usuli. Buning uchun 2 dan boshlanadigan barcha musbat butun sonlar n ni ajratadigan sonni topish uchun sinab ko'riladi.[1]

Eratosfen panjarasini muhokama qilgandan so'ng, agar n ning murakkabligi ma'lum bo'lsa, asosiy bo'luvchi son bo'ladi $p \leq \sqrt{n}$. Biroq, agar siz buni qilsangiz, bunday algoritmni qo'llash barcha sonlarni tekshirish uchun murakkab bo'lib, balki faqat tub sonlarni tekshirishni soddalashtirish imkoniyati bor. [2]

E'tibor bering, mazkur usulda tub sonlarga bo'linishni topishi shart emas (kanonik parchalanish); algoritm asosiy sonlar ko'rinishidagi omillar topilmaguncha a va b larning qiymatlaridan har biri uchun rekursiv ravishda takrorlanishi kerak.

Xulosalar

Dastur natijalariga ko'ra, qidiruv algoritmini tanlashdan optimal omillar uning bajarilish vaqtiga bog'liq va ba'zida bu eng aniq usul yuqori samarali emas, ushbu usul eratosfen usuli, bu algoritmning ishlash vaqtini oshiradi, lekin muhim emas. Bunday algoritmni yanada mukammal usul bilan almashtirishning eng yaxshi usuli Ferma yoki minimal apparat resurslarini talab qiladigan har qanday boshqa usullar.

Har qanday algoritmni amalga oshirish foydalanuvchiga (so'zma-so'z) kirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – с. 480
2. Ягудаев Б.Й. Ажойиб сонлар оламида. – Т.: —Ўқитувчи, 1973. – 232 бет.

3. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: ТРИУМФ, 2003. – с. 816
4. Акбаров Д.Е. Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланилиши. – Т.: —Ўзбекистон маркаси, 2009. – 434 бет.
5. Нестеренко Ю. В. Теория чисел : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю. В. Нестеренко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
6. Описание алгоритмов факторизации натуральных чисел [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intuit>
7. Ахборот texnologiyalari (M.Aripov, B.Begalov, U.Begimqulov, M. Mamarajabov) Toshkent-2010.